

குறிஞ்சித்தேன் நாவல் காட்டும் சமுதாயம்

ரா.சண்முகப்பிரியா,
உதவிப்பேராசிரியை, தமிழ்த்துறை,
திருவள்ளூர் கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லூரி, சூலப்புரம்.

Abstract :

A society is a group of people bound by culture, lifestyle and social customs. The novel "Rajamkrishnan's Kurinjithen" is based on the society where the flourishing of business clan, marriage dowry, customs etc.

முன்னுரை

பண்பாடுகளுக்கும் வாழ்க்கை முறைகளுக்கும் சமூகப் பழக்கவழக்கங்களுக்கும் உட்பட்ட மக்கள் குழுக்களையே சமுதாயம் என்கிறோம்.

சமுதாயம் என்பதில் தொழில் குலமரபு பூப்பெய்தல், திருமணம் வரதட்சணை, பழக்கவழக்கம் போன்றவை அமையும் விதமாக "ராஜம்கிருஷ்ணனின் குறிஞ்சித்தேன்" நாவல் அமைந்துள்ளது.

சமுதாயம் - விளக்கம்:-

குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்பில் வாழும் மக்களுடைய சமூக வாழ்க்கையின் முழுமையான அமைப்பே சமுதாயம் என்று எஸ்.ஜே.பாஸ்கல் கில்பர்ட் கூறுகிறார்.

சமுதாயம்:-

ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்பில் வாழும் காலமாக ஒன்று சேர்ந்து வாழ்வதற்காக மக்கள் கூட்டம் ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் அமைப்பே சமூகம் ஆகும்.

தமிழ்ச் சொல்லகராதி 'சமூகம்' என்ற சொல்லுக்கு மக்கள் திரள் என்று பொருள் தருகிறது.

குறிஞ்சித்தேன்:-

பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பூக்கும் குறிஞ்சிப்பூ, குறிஞ்சியைக் கொண்டே வயதைக் கணக்கிடும் முறை 12 வயது கடந்தவன் ஒரு குறிஞ்சி கண்டவன் என்றும் 60 வயதாகியவரை ஐந்து குறிஞ்சி கண்டவர் என்று கூறுகின்றனர். குறிஞ்சி மலையும் மலை சார்ந்த நிலமான குறிஞ்சி நிலத்தில் வாழும் படகர் இனமக்களின் இயற்கை வாழ்வும், இயற்கை வாழ்வு சிதைந்து செயற்கை வாழ்வுக்கு மாறியபோது ஏற்பட்ட இன்னல்கள், அறியாமையால் ஏற்பட்ட துன்பங்கள் மலைவாழ் மக்களின் வாழ்வைச் சித்தரிக்கும் விதமாக நாவல் அமைந்துள்ளது.

தொழில்:-

வரகும் சாமையும் பயிரிட்டனர் உருளைகிழங்கும் பயிரிட்டனர். ஆடுமாடு வளர்த்தனர். பின்பு தேயிலைப் பயிரிட்டனர்.

உயிர் காக்க உருளைக்கிழங்கு பயன்படும், ஆனால் பணத்திற்காக வசதி படைத்தவர்கள் தேயிலைப் பயிரிட்டனர்.

உண்டிக் கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோர் என்பதற்கேற்ப பக்கத்து வீடு பசித்திருக்க தான் மட்டும் தனித்து உண்ணாதவர்கள்.

பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஒம்புதல் என்னும் குறளுக்கேற்ப பகுத்து உண்ணக் கூடிய பண்பை உடையவர்கள்.

மாடுகளில் இருந்து பால் கறக்க நிறைய வலிமை வர வேண்டும் என்பதால் வலத் தோள்பட்டையில் இரும்பைப் பழுக்கக் காய்ச்சிச் சூடுபோடுவார்கள் என்று ஜோகியின் பாட்டி கதை சொல்ல அவன் கேட்டு இருக்கிறான்.

இதன் மூலம் பால் கறக்க வலிமை வேண்டும் என்ற செய்தியை நாம் அறிகிறோம். பால் கறக்கும் நிகழ்வும் பழக்கவழக்கமும்:-

பால் கறக்கும் வேலை அவர்களுக்குப் புனிதமான வேலை .பால் கறக்கும் சடங்கைச் செய்கையில் கொட்டிலுக்குச் சென்று 'ஹானே' என்னும் மூங்கிற்குழாய் வழியே வழியவழியக் கறந்த பாலைப் பெரியபானையில் ஊற்றிக் கொண்டு வருவர்.

அவ்வாறு வரும்போது பெண்கள் எவரும் எதிரே வரக் கூடாது. பால் அரையாகிய புனித அறைக்குள் செல்லவும் மாட்டார்கள். பாலைக் காய்ச்சவும் மாட்டார்கள். பேதைப் பருவம் தாண்டியப் பெண்கள் அந்நாட்களில் பாலை 'அருந்தவும். மாட்டார்கள்.

பாலைத் தெய்வத்தின் பிரசாதம் .போலவும். அந்நிகழ்வைப் புனிதமான நிகழ்வாகவும் கடைபிடித்தனர் என்பதை நாவல் வழியாக அறிகிறோம்.

குறும்பர்களின் ஏவல்.

பில்லி துன்யம் வைப்பது என்பது காலங்காலமாக வழக்கத்தில் உள்ளது.

அன்றைய காலகட்டத்தில் குறும்பர் இனமக்கள் பில்லிதுன்யம் வைப்பதில் மட்டுமல்ல உடல்நலக்குறைவு, நாட்பட்ட நோய்கள் போன்ற நோய்களுக்குப் பச்சிலைவேர் தருவதிலும் கைதேர்ந்து இருந்தனர்.

படகர் இன மக்களை நோயின் பிடயில் இருந்து காக்கக் கூடியவர்களாக குறும்பர்கள் இருந்தனர்.

இதனால் படகர் இனமக்களில் மூதாதையர் காலம்தொட்டு விளைச்சலில் முதல் போகத்தில் முதல் படியளவு குறும்பர் இனமக்களுக்கு அளித்துவிடுவர். இதை அவர்கள் கடவுளுக்குச் செய்யும் காணிக்கையாக நினைத்துச் செய்தனர்.

குலமரபு:-

படகர் இனமக்கள் தங்களின் குலதெய்வமான ஐயனின் நெருப்பைக் காக்க ஒரு பையனை பூசாரியாக ஏற்பாடு செய்வார்கள். ஏற்கனவே இருந்த பையன் திருமண வயதை எட்டிவிட்டதால் அவனை வீட்டிற்கு அனுப்பிவிட்டு வேறொரு பையனை நியமிக்க ஏற்பாடு செய்தனர்.

ஜோகியின் தந்தை காவலுக்கு வந்த போது கடனும், கவலையும், வாட்ட கண்ணயர்ந்து விட்டார். உறக்கத்தின் ஊடே பின்னிரவில் ஒரு கனவு கண்டார்.

கனவு என்பது ஆழ்மன ஆசை விருப்பம். நிறைவேறாத ஆசையை நிறைவேற்றிக் கொள்ள நம் மனம் சிருஷ்டிக்கும் மாயம். அது இறைவன் அருளால் கிடைத்த செய்தியாக இருந்தது.

லிங்கை யாகரிய மல்லரை சந்தித்தார். ஐயனின் நெருப்பைக் காக்க ஒரு பையன் வர வேண்டும். அவன் ஒழுக்கம் உள்ளவனாக, சூதுவாது அறியாதவனாக, இறைவர்க்குரிய காணிக்கை தனக்கு சொந்தமென எண்ணாதவனாக இருக்க வேண்டும் உன் பையனுக்கு ஒரு குறிஞ்சி ஆகவில்லையே (ஒருகுறிஞ்சி - 12வயது) என்று கூறினார்.

லிங்கையா கனவில் கண்ட ஐயனையும் ஜோதியையும் விவரித்ததுடன் கையில் பிடித்துச் சென்ற பாலகன் ஜோகி என்பதை மாற்றி ரங்கன் என்று கூறினார்.

இச்செய்தியறிந்த ரங்கன் வீட்டை விட்டு ஒத்தைக்கு ஓடிவிடவே ஜோகி தான் எட்டு வருடமாய் இரியர் கோவில் பூசாரியாக இருக்கிறான்.

திருமணம்:-

மணம் என்பது இலக்கிய வழக்கில் திருமணத்தைக் குறிக்கிறது.

பண முறையினைப் பண்டைத் தமிழர் வதுவை மணம் மன்றல் எனக் குறிப்பிடுகின்றனர். இன்றைய தமிழ்ச் சமுதாயத்தின் பெரும்பகுதியினர் திருமணத்தைக் கல்யாணம் என்ற சொல்லில் சுட்டி வருகின்றனர்.

இரியர் கோவிலில் இருந்து வந்தவுடன் பாருவை திருமணம் செய்துகொள்ள வேண்டும் என ஜோதி நினைத்தான். ஆனால் பாருவும் கிருஷ்ணனும் ஒருவரை ஒருவர் விரும்பினர்.

பாருவின் அண்ணன் பீமன் ஒத்தைக்கு சென்ற போது ரங்கனைப் பார்த்து, மணம் பேசி முடித்து வருகிறான்.

ஜோதி, கிருஷ்ணன், ரங்கன் மூவரும் மணம் முடிக்க - நினைப்பதால் மரகதமாலை ஹெத்தப்பா கோயில் உருண்டைக் கல்லைத் தூக்கி அதில் வெற்றி பெறுபவரே பாருவை திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என அறிவிக்கின்றனர்.

ரங்கன் போட்டியில் வெற்றி பெறுகிறான் ரங்கன் பாரு திருமணம் இனிதாக நடைபெறுகிறது.

வரதட்சணை:-

வரதட்சணை நிலமாகவோ பணமாகவோ நகையாகவோ மூன்றும் சேர்த்தோ கொடுக்கப்படுகிறது. பெண்வீட்டாரின் செல்வ நிலைக்கேற்பவும் மாப்பிள்ளையின் தகுதிக்கேற்பவும். வரதட்சணை கொடுக்கப்படுகிறது.

கோத்தர் இசை முழங்க புத்தாடை அணிந்த ரங்கன் 'ஜோகி, தந்தை, சிறிய தந்தை முதலியவர்களுடன் சேர்ந்து பரிசுப் பொருள்களையும் இருநூறு ரூபாய் வெள்ளிப்பணத்தையும், சீரெடுத்து மணிக்கல்லட்டி சென்று பெண்ணை அழைத்து வந்தனர்.

மாமி ஸ்தானத்தில் இருக்கும் பெண் குடத்திலிருக்கு ஒழுகும் நீர்போல் வழிவழி வரும் இந்தக் குடும்ப வளர்ச்சியை ஏற்றுக் கொள்வாயாக என்று புதுமணப் பெண்ணிடம் கூறுகிறாள்.

மனையில் கம்பள விரிப்பில் புதுவட்டில் வைத்து புதுப்பாலுடன் சாமை சோற்றை வைத்து பாலன்னம் வைக்கின்றனர்.

பின்னர் கோத்தர் இசை முழக்கப்படுகிறது. புதுக்குடத்துடன் மணப்பெண் நீரெடுக்க அருவிக்குச் செல்கிறாள்.

தெய்வவழிபாடு:-

இலக்கியத்திலும் இலக்கணங்களிலும் தெய்வவழிபாடு முதன்மையானது மட்டுமின்றி முக்கியமானதும் ஆகும்.

கடவுள் வாழ்த்தை முதன்மையாகக் கொண்டே இலக்கியங்கள் ஆரம்பிக்கின்றன.

மண்ணையும் நீரையும் காற்றையும் தந்து வற்றாத வளமைக்கு வழிகாட்டிய இறைவனைக் கொண்டாடி மகிழும் திருநாள்.

கீழ் மலை மாதலிங்கேசுவரர் சந்நிதிக்கு முன் தீ வளர்த்து 'ஹரஹரஹர' என்ற கோஷம் மலைமுகடுகள் எங்கும் எதிரொளிக்க அடியவர்கள் சிந்தை உருகி பக்திப் பரவசத்தால் பாடி ஆடி மகிழும் புனித நாளாகும்.

இறுதிச்சடங்கு:-

உடலாகிய கூட்டுக்குள் சிறைப்பட்டு பல துன்பங்களுக்கும் ஆளாகி வாழ்வுடன் போராடி ஓர் உயிர் பறவை எய்தும் நிகழ்ச்சி சாதாரண நிகழ்ச்சியாகும்.

ஜோகியின் தந்தையின் மரணம் அறிந்த செய்தியைக் கேட்டதும் கோத்தர் இசை எழுப்பினர்.

இறுதிச் சடங்கிற்குத் தேவையான செயல்களைச் சிறப்பாகச் செய்தனர்.

தூய வெள்ளை உடையில் மக்கள் கூடினர்.

லிங்கையாவின் உடலில் தண்ணீரை ஊற்றி பொண்ணுடலைக் குளிப்பாட்டினர். புதுவேட்டியும் சட்டையும் அடிகிய கோட்டும் பாகையும் வாங்கி வந்து தமையன் தம்பியை அலங்கரித்தார். அகன்ற நெற்றியில் இரு வெள்ளி ரூபாய்களை ஒளியிட ஒட்டி வைத்தான்.லிங்கையாவின் உடலைத் தொட்டு வணங்க அருவியென அனைவரும் வந்தார்கள்.தம்மை உயிருக்கும் உயிராக வளர்த்த அருமைத் தந்தை மறைந்துவிட்டார். அந்த வீட்டிலே வாழாமல் வாழ்ந்த மாமணி மறைந்துவிட்டது.முற்றத்தை விளங்க வைத்த மாமரம் சாய்ந்து விட்டது.

முடிவுரை:-

குறிச்சி நிலத்தில் வாழும் மலைவாழ் மக்களாகிய படகர், கோத்தர், இருளர், குறும்பர் இன மக்களின் வாழ்வும் அவர்கள் வாழ்வில் ஏற்படும் துயரங்களையும் உணர்த்தும் விதமாகக் குறிஞ்சித்தேன் நாவல் அமைத்துள்ளது.

துணைநூல்கள்

1. வாழ்வியல் களஞ்சியம்
2. குறிஞ்சித்தேன், ராஜம்கிருஷ்ணன், தாகம்பதிப்பகம், சென்னை